

MATEMATIK REJALASHTIRISH USULI BILAN KULTIVATOR ISH ORGANI PARAMETRLARINI MAQBULLASHTIRISH

Olimov Shaxriyor Kaxorovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Tayanch doktoranti e-mail: shaxriyor.olimov@gmail.com,
+998991576571

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18265129>

Uzumzorlarni parvarishlashda ishlarni mexanizatsiyalash va texnologik jihatdan to'g'ri tashkil etish hosildorlik hamda mehnat unumdorligini oshirishning, shuningdek, uzum tannarxini pasaytirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Keng qatorli, baland shtambli uzumzorlarga mos holda tuplar oralig'iga tuproqqa ishlov berish texnologiyasini takomillashtirish maqsadida qatorning ikki tomonidan mashina o'tgandan so'ng tok tuplari atrofidagi himoya zonalarining to'liq ishlov berilishini ta'minlanadi. Shuning uchun tok qator oralig'i va tuplar oralig'ini yumshatadigan kultivator ishlab chiqish va parametrlari asoslash dolzarb masala hisoblanadi [1-6].

Tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator ish organining parametrlari o'tkazilgan nazariy va bir omilli eksperimentlarda tadqiqotlarda asoslangan va o'rganilgan parametrlarining maqbul qiymatlari ko'p omilli eksperimentlarni matematik rejalashtirish usulidan foydalanib aniqlandi [7-8]. Bunda baholash mezonlariga omillarning ta'sirini ikkinchi darajali polinom to'liq yoritib beradi deb qaralib, tajribalar Xartli-4 rejasi bo'yicha o'tkazildi [9].

O'tkazilgan nazariy tadqiqotlar va bir omilli eksperimentlar natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi parametrlar kultivator yumshatkich iskanasining tuproqqa kirish burchagi, uzunligi, enini tuproqning uvalanish darajasi, ishlov berish chuqurligini kvadratik chetlanishi, ishlov berishi chukurligi, begona o'tlarni ko'milish to'liqligi hamda tortishga qarshiligiga eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan omillar sifatida qabul qilindi. Omillar quyidagicha shartli belgilandi: X_1 – iskanani tuproqqa kirish burchagi, X_2 – iskanasini uzunligi, X_3 – iskanani eni hamda X_4 – agregat harakat tezligi.

1-jadvalda omillar, ularning belgilanishlari, o'zgarish oraliqlari va sathlari keltirilgan.

1-jadval

Omillar, ularning belgilanishi, o'zgarish oraliqlari va sathlari

Omillar va ularning o'lchov birliklari	Shartli belgilanishi	O'zgarish oraliqlari	Sathlari		
			Quyi (-1)	asosiy (0)	yuqori (+1)
Iskananing tuproqqa kirish burchagi, °	X_1	5	20	25	30
Iskananing uzunligi, cm	X_2	5	10	15	20
Iskananing eni, cm	X_3	10	50	60	70
Agregat harakat tezligi, km/h	X_4	1	4	5	6

Ko'p omilli eksperimentlarni o'tkazishda baholash mezonni sifatida ishlov berish chuqurligi (Y_1), ishlov berish chuqurligini o'rtacha kvadratik chetlanishi (Y_2), begona o'tlarni kesilish darajasi (Y_3) va tuproqning uvalanish darajasi, ya'ni o'lchami 50 mm kichik bo'lgan tuproq friksiyasi miqdori (Y_4) hamda kultivatorning tortishga umumiy qarshiligi (Y_5) qabul qilindi.

Ko'p omilli eksperimentlar «Zarafshon noz-ne'matlari» fermer xo'jaligining uzumzorlari dalalarida o'tkazildi.

Baholash mezonlariga nazorat qilinmaydigan omillarning ta'sirini kamaytirish maqsadida tajribalarni o'tkazish ketma-ketligi tasodifiy sonlar jadvalidan foydalanib belgilandi [10].

Ko'p omilli tajribalarda olingan ma'lumotlarga institutning tajriba-sinov bo'limida ishlab chiqilgan "PLANEXP" dasturi bo'yicha ishlov berildi. Bunda dispersiyaning bir xilligini baholashda Koxren kriteriyasidan, regressiya koeffitsientlarining qiymatini baholashda Student kriteriyasidan, regression modellarning adekvatligini baholashda Fisher kriteriyasidan foydalanildi [7].

Tajriba natijalariga ko'rsatilgan dastur bo'yicha ishlov berilib, baholash mezonlarini adekvat ifodalovchi quyidagi regressiya tenglamalari olindi:

- ishlov berishi chuqurligi bo'yicha, cm;

$$Y_1 = 15,7827 + 1,4827X_1 - 2,2118X_2 - 2,2790X_3 - 2,3360X_4 - 1,3204X_1^2 - 0,2909X_1X_2 - 0,35X_1X_3 - 0,5126X_1X_4 + 1,0168X_2^2 + 0,3665X_2X_3 + 0,4221X_2X_4 + 1,0773X_3^2 + 0,4232X_3X_4 + 1,261X_4^2; \quad (1)$$

- ishlov berish chuqurligini o'rtacha kvadratik chetlanishi bo'yicha, \pm cm;

$$Y_2 = 1,9126 - 0,2861X_1 + 0,3953X_2 + 0,4705X_3 + 0,43X_4 + 0,1994X_1^2 + 0,1611X_1X_2 - 0,1309X_1X_3 - 0,1146X_1X_4 - 0,2933X_2^2 + 0,1118X_2X_3 + 0,1252X_2X_4 - 0,2261X_3^2 - 0,1745X_3X_4 - 0,4130X_4^2; \quad (2)$$

- begona o'tlarni kesilish to'liqliligi bo'yicha, %;

$$Y_3 = 88,7653 + 2,2X_1 + 2,9667X_2 - 3,45X_3 - 7,7920X_4 - 2,4324X_1^2 - 0,4383X_1X_2 - 0,6792X_1X_3 - 1,1833X_1X_4 - 2,479X_2^2 - 1,0442X_2X_4 - 1,2723X_3^2 - 1,4467X_3X_4 - 3,1490X_4^2; \quad (3)$$

- tuproqning uvalanish darajasi bo'yicha, %;

$$Y_4 = 82,8775 + 0,9860X_1 + 5,4267X_2 + 3,2058X_3 + 5,4349X_4 + 2,6768X_1^2 + 2,1146X_1X_2 - 1,1548X_1X_4 - 4,2409X_2^2 - 2,3172X_2X_4 - 1,8665X_3^2 - 2,2820X_3X_4 - 2,2805X_4^2 \quad (4)$$

- tortishga umumiy qarshiligi bo'yicha, kN;

$$Y_5 = 11,9772 + 1,3271X_1 + 1,1723X_2 + 1,1591X_3 + 2,3675X_4 - 0,9558X_1^2 + 0,2923X_1X_2 + 0,3434X_1X_3 - 0,0792X_1X_4 - 0,9184X_2^2 - 0,2311X_2X_3 + 0,3542X_3X_4 + 0,9337X_4^2 \quad (5)$$

Olingan (1)-(5) regressiya tenglamalari va ular bo'yicha qurilgan grafik bog'lanishlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha omillar baholash mezonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

(1)-(5) regressiya tenglamalari Y_1 mezon, ishlov berish chuqurligi 15 cm bo'lishi, Y_2 mezon ± 2 sm dan kichik, Y_3 mezon 90 % dan katta, Y_4 mezon, 80 % katta hamda Y_5 mezon minimal qiymatga ega bo'lishligi shartlaridan yechilib, 4,0-6,0 km/h harakat tezligida ishlab chiqilgan tok qator oralari va tuplari orasidagi tuproqqa ishlov beruvchi kultivator iskanasining

tuproqqa kirish burchagi 26°18'–28°02', iskanasini uzunligi 19,73–24,30 cm, iskanasini eni 54,43–67,68 mm bo'lishi aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Ishlab chiqilgan kultivatorning maqbul qiymatlari

X ₄		X ₁		X ₂		X ₃	
Kod.	Xaq.	Kod.	Xaq.	Kod.	Xaq.	Kod.	Xaq.
1	6	-0,742	26,29	-0,053	19,73	-0,457	55,43
0	5	-0,654	26,73	0,151	20,76	-0,523	54,77
-1	4	-0,386	28,07	0,860	24,30	0,768	67,68

Xulosa

Omillarning ushbu qiymatlarida baholash mezonilari, ya'ni ishlov berish chuqurligi 15 cm, ishlov berish chuqurligini o'rtacha kvadratik chetlanishi $\pm 1,11-1,26$ cm, begona o'tlarni ko'milish darajasi 92,46–96,04 % va tuproqning uvalanish darajasi 80,26–83,15 % hamda ish tortishga qarshiligiga 10,45–13,19 kN ni tashkil etdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.T.Musurmonov, Sh.Olimov. Studies of the Working Body for Inter-Shutter Tillage in Vineyard Rows // International Journal of Biological Engineering and Agriculture ISSN: 2833-5376 Volume 1 | No 4 | Oct-2022.
2. A.T.Мусурмонов, Ш.Олимов, А.Бекназаров, С.Нурбаев. Технологические параметры, влияющие на обоснование схемы виноградникового культиватора // AGRO ILM. – Тошкент, 2024. – № 2 (66). – Б. 82-83.
3. A.T.Musurmonov, Sh.Olimov, Y.Rakhimov. Experimental study of the dynamics of the hydrotracking system of the rotary share of a garden cultivator // E3S Web of Conferences 486, 07002 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448607002> AGRITECH-IX 2023
4. A.T.Мусурмонов, Ш.Олимов, А.Бекназаров. Обоснование схемы виноградникового культиватора// AGRO ILM. – Тошкент, 2023. – № 5 (66). – Б. 81-82.
5. A.T.Мусурмонов Ш. Олимов. Исследования рабочего органа для межкустовой обработки почвы в рядах виноградниках // Economy and innovation ISSN: 2545-0573.
6. A.T.Musurmonov, Sh.K.Olimov. Tok kultivatori ramasiga buralma chetki yumshatgichni joylashtirish sxemasini asoslash // Agrar sohani rivojlantirishning istiqbolli vazifalari va zamonaviy texnologiyalar: Xalqaro ilmiy-texnik konferensiya to'plami. – 1-qism. – Gulbahor, 2024. – В. 130-134.
7. Аугамбаев М., Иванов А., Терехов Ю. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. – Ташкент: Укитувчи, 1993.– 336 с.
8. Спирин Н.А., Лавров В.В. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента. – Екатеринбург: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет, 2004. – 258 с.
9. Кашаев С.М. Офисные решения с использованием Microsofty Excel 2007 и VBA. – СПб.: Питер, 2009. 352 с.: ил.
10. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. – Москва: Наука, 1972. – 786 б.